

УДК 378.14

**К ВОПРОСУ О ЗНАЧЕНИИ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ В
ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ ДИАЛОГОВОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ**

ЭЛЕОНОРА АДАЛОВНА УРУНБАСАРОВА

Доктор педагогических наук,
Профессор кафедры «Социально-гуманитарные дисциплины»,
Учреждение «Esil University»
Астана, Казахстан

ЭЛМИРА МУРАТОВНА НУРАХАНОВА

Магистр педагогических наук,
Старший преподаватель кафедры «Социально-гуманитарные дисциплины»,
Учреждение «Esil University»
Астана, Казахстан

АЛИЯ АМАНТАЕВНА УТЕГЕНОВА

Кандидат филологических наук,
Старший преподаватель кафедры «Социально-гуманитарные дисциплины»,
Учреждение «Esil University»
Астана, Казахстан

РАЙХАН АУАНОВНА КАЗИНА

Кандидат педагогических наук,
доцент кафедры Казахского языка и литературы,
Евразийский гуманитарный институт им. А. Кусаинова
Астана, Казахстан

ГУЛЬЗИРА ЕРКЕНОВНА МУСАКАНОВА

Магистр гуманитарных наук,
Старший преподаватель кафедры «Социально-гуманитарные дисциплины»,
Учреждение «Esil University»
Астана, Казахстан

***Аннотация:** в статье раскрывается значение методологических подходов в развитии диалоговой культуры студентов. В этой связи отмечается роль диалога в образовании. Особое внимание уделяется диалоговому подходу как основополагающему в развитии диалоговой культуры студентов. Подчеркивается, что он создает условия для нового типа обучающегося- диалогизирующего. Особо отмечается значение данного подхода при обучении студентов иностранному языку. Также авторы обращают внимание на такие подходы, как: толерантный, герменевтический, лично-ориентированный, деятельностный, социокультурный, использование которых направлено на развитие коммуникативных навыков студентов.*

***Ключевые слова:** методологические подходы, развитие, диалогическая культура, студенты, значение.*

Использование понятия подхода в педагогической науке отражает ориентацию преподавателя при осуществлении профессиональных действий на использование определенной совокупности взаимосвязанных понятий, идей, способов, методов, лежащих в основе решения проблем. Подход - это методология решения проблемы, раскрывающая основную идею, цели, принципы, этапы достижения целей.

Как отмечает М.М. Бахтин, истина не рождается в голове отдельного человека, а открывается в процессе диалогического общения, поэтому диалог выступает не просто как форма или метод, а приоритетное направление образования [1].

Нельзя отрицать тот факт, что диалог в образовательной сфере способствует развитию личности обучающегося. С методологической позиции, вопрос обучающегося характеризует личность, нежели ответ. В нем заключена разноракурсная диалогичность – между знанием и незнанием, человеком и миром.

Безусловно, диалоговый подход является основополагающим в развитии диалоговой культуры студента. Он создает условия для нового типа обучающегося - диалогизирующего. Диалоговый подход становится фундаментальной стратегией формирования социокультурных знаний и умений, а также жизненно-практического и эмоционально-личностного опыта. В соответствии с положениями диалогового подхода общение и обучение рассматриваются как процессы, в которых участники - субъекты, и ни один из них не является объектом одностороннего воздействия. Каждый участник диалогического взаимодействия - «общающийся» или «обучающийся» - является высшей целью или ценностью, но никогда не выступает как средство. Диалоговый подход основывается на активности субъекта общения и обучения, создает условия для порождения и развертывания этой активности, а также для ее развития.

Студент, находясь в социокультурной среде вуза, поднимает свой культурный познавательный уровень, а также приобщается к умению вести диалог с окружающими. Диалог имеет преимущество как способ активного взаимодействия и гуманизации образовательного процесса. На сегодняшний момент диалог стал нормативным требованием в подготовке кадров, начиная от способов познания, заканчивая способами поведения. Диалоговый подход является основополагающим не только в развитии диалоговой культуры личности, но и в реализации учебно-воспитательного процесса в вузе в целом.

Диалоговый подход основывается на идеях открытости, диалога культур, культурного плюрализма. Суть диалога – приобщение к различным культурам с целью формирования сознания, позволяющего тесно взаимодействовать с представителями разных культур.

Особое значение имеет реализация диалога культур в обучении иностранному языку. Невозможно выучить язык другого этноса, не познав ее культуру, а также других социокультурных норм и правил. В ситуации диалога культур как формы межкультурной коммуникации присутствует субъективно личностный момент: это историко-культурные традиции народа и культурно языковые особенности. Диалог культур – важный аспект в изучении иностранных языков. При обучении студентов в сопоставлении разных культур важно видеть не только сходства, но и различия в соизучаемых культурах; воспринимать различия как норму сосуществования культур в современном поликультурном мире; формировать жизненную позицию, направленную против культурного неравенства, культурной дискриминации в современном мире.

В тесном единстве с диалоговым подходом в развитии диалоговой культуры студента находится толерантный подход. Толерантный подход в межкультурной коммуникации означает, что те или иные культурные особенности индивида или группы - это лишь одни из многих особенностей, которые не могут подчинить себе все остальные, и выступают как условие сохранения отличий, как право на отличность и непохожесть. Формирование толерантности как готовности к активному общению с людьми другой культуры является результатом межкультурного общения. Толерантность имеет широкое распространение и используется во всех направлениях и сферах человеческой деятельности. Происходит восприятие чужой культуры путем сравнения прежнего опыта и нового, с аналогичными элементами своей культуры одновременно на рациональной и чувственно эмоциональной основе. Противоположностью толерантности является интолерантность. В ней находится неприятие, в результате чего формируется нетерпимость, порождающая господство, уничтожение и т.д.

В условиях полиэтничности, многоязычия, поликультурности молодежь должна стремиться к овладению культурой собственного народа как обязательному условию интеграции культуры; формированию представлений о многообразии культур в мире и воспитании положительного отношения к культурным различиям. Мирное сосуществование в поликультурной среде порождает некоторые проблемы, где решением является межкультурный диалог, который обеспечивает интеграцию национальных интересов и культур, восприятие и оценивание культурных феноменов.

В научном мире существует направление «глобальное образование», в рамках которого рассматриваются специфические особенности разных стран: стили жизни граждан, формы правления, особенности национальных и этнических культур этих стран, где основным лейтмотивом является толерантность, которая является одним из важнейших путей достижения понимания в диалоге. На наш взгляд, толерантность - дружелюбие, мягкость, корректность в отношениях, способность находить общий язык с другими. Толерантный человек мыслит и действует в рамках нравственности. Толерантность в диалоге рассматривается как терпимое отношение к собеседнику, проявление интереса к разговору, недопущение снисходительности и безразличия.

В условиях социокультурного образования в вузе проявляется педагогическая толерантность, которая приводит к успешному педагогическому диалогу. Здесь нужно подчеркнуть, толерантность является не только инструментом, определяющим бесконфликтную деятельность, но она является объектом формирования и развития личности. Толерантность создает в коллективе позитивный психологический климат и способствует выстраиванию взаимодействия, что очень важно и значимо для успешного диалога.

Одним из важнейших путей достижения успешного диалога и коммуникации является герменевтика. Герменевтика - это наука о понимании смысла и теория интерпретации текста. Герменевтику связывали главным образом с толкованием и объяснением текстов. Но со временем ее начали понимать гораздо шире: это не просто литературный текст, это «дух человеческий», требующий осмысления. Герменевтический подход дает возможность слушать и понимать. Задача герменевтики – познание глубинного смысла.

Герменевтический подход также дает возможность создать креативную образовательную атмосферу, способствующую появлению «новых личностей», готовых к творчеству и сотворчеству. Между субъектами образовательного процесса возникают отношения диалога, партнерства, сотрудничества, основанные на вдохновении, внимании к инициативе обучающегося. Под герменевтическим подходом М.Н. Дудина [2] понимает диалоговое обучение на основе текста как путь «набрасывания» новых смыслов через систему вопрос - ответ. По ее мнению, «диалектика диалога состоит в том, что собеседник, углубляя сказанное другим, находит необходимые аргументы в пользу того или иного мнения, способствуя этим раскрытию истины». Применение герменевтического подхода в диалоге наблюдается, когда сообщение говорящего пытается применить к себе слушающий, а затем сконструировать смысл, отличающийся от того замысла, который представлял говорящий участник.

Цель понимания текста состоит не в должной интерпретации текста, а в активизации собственных мыслительных процессов через формирование диалогового вопроса - ответной формы. В результате такого общения читатель создает собственный авторский текст.

Герменевтический подход подразумевает не поиск готовых истин, а ее рефлексивное постижение на основе свободного, глубокого, личностного понимания, ситуативно обусловленного. Этот подход представляет собой диалог в разных формах через самопознание, самопонимание, выводит к усвоению персонального знания. Диалог в герменевтике является принципом истолкования различных смыслов.

Важное значение в развитии диалоговой культуры студента имеет личностно-ориентированный подход. Он основывается на признании индивидуальности, самоценности каждого человека, его развитии как индивида. Данный подход опирается на субъектность

обучающегося. В вузовской системе обучения личностно-ориентированный подход предоставляет широкие возможности для чувственного развития личности, где личность студента рассматривается как саморазвивающееся единство, которое реализует свой потенциал, свои возможности. Он обеспечивает последовательное отношение к личности, к самосознательному ответственному субъекту собственного развития и как к субъекту воспитательного взаимодействия.

Выстраивать диалог, мы считаем, нужно на основе очеловечивания среды, то есть ничего не должно раздражать, рождать страх, неуверенность, уныние, унижение. В организации диалога следует опираться на следующие принципы личностно-ориентированного подхода: обучение во имя развития личности; укрепление гуманных, нравственных отношений; бережное отношение к внутреннему миру личности, к ее потребностям и интересам; обогащение ее душевного и духовного потенциала.

Известно, что в основе подхода находится схема субъект-субъектного сотрудничества. Такой подход создает благоприятные условия для активного и свободного развития в процессе диалога. Следует выделить эти условия: свободное выражение мыслей, чувств в процессе диалога; каждый участник диалога остается в поле зрения внимания остальных; активная позиция участников диалога, способствующая развитию творческого мышления; участники диалога находятся в ситуации безопасной от критики, а также не преследуются за ошибки; коммуникативно-языковые нарушения допустимы.

В процессе диалога реализация личностно-ориентированного подхода опирается на принцип индивидуализации, который содержит в себе жизненный опыт, области интересов, желаний, склонностей, потребностей, мировоззрение, эмоциональную сферу. Сопутствующими принципами являются: учет социокультурных особенностей, опора на имеющиеся знания в различных областях.

Карл К. Роджерс выделил два типа принципов личностно-ориентированного обучения, основанного на диалоге: информационное; значимое - побуждающее к личностному саморазвитию и самоизменению, задаваемое траекторией переходов: от простого освоения текста к формированию мысли, от мысли к формулированию высказываний, от обсуждения к поступку [3, с.161].

Также К. Роджерс сформулировал пять условий для реализации данного подхода, характеризующих образовательный процесс как коммуникативный акт между преподавателем и студентом, стремящихся к взаимопониманию, взаимоуважению и внутренней готовности к диалогу: наполнение содержания обучения жизненными проблемами обучающихся: задача преподавателя состоит в создании на занятии атмосферы, помогающей возникновению ситуации, значимой для студента; конгруэнтность преподавателя т.е. способность быть самим собой, а не казаться кем-то другим; принятие педагогом студента таким, какой он есть: принимать его чувства, верования, являющиеся частью его самого; создание такого психологического климата, который бы способствовал свободному проявлению названных тенденций [3, с. 145].

Следует также остановиться на роли деятельностного подхода в развитии диалоговой культуры студентов. Он представляет интегральную характеристику деловых и личностных качеств, отражает уровень знаний, умений и навыков для осуществления деятельности, связанной с принятием различных решений.

Студент должен погрузиться в социокультурную среду вуза для реализации себя как культурного человека и будущего профессионала.

Суть деятельностного подхода состоит в том, что обучающийся получает знания не в готовом виде, а добывает сам. Взаимодействуя в диалоге, у студентов формируются личность и сознание.

Г.М. Кучинский выявляет функции внутреннего диалога в мыслительном процессе: изменение замысла, рефлексия над собственной деятельностью, актуализация и синтез включенных в диалог точек зрения. Знание не передается механически, а усваивается как

результат познавательной деятельности, поэтому диалогическое общение и степень вовлеченности в диалог регулируют внутренние познавательные мотивы. В проблемной ситуации развивается продуктивное мышление [4].

Деятельностный подход позволяет интенсивно строить учебный процесс, используя в содержании новые элементы для его развития, соотносит его с идеей активности, сознательности, творчества. Деятельностный подход в построении диалогового взаимодействия осуществляется через моделирование и анализ, использует активные и интерактивные методики, проектную, оценочную, рефлексивную деятельность.

Своеобразие деятельностного подхода состоит в том, что процесс усвоения знаний и умений совершается не при репродуктивной деятельности, а в ходе эвристической или исследовательской.

В технологически выстроенном учебном процессе на основе деятельностного подхода знания не только передаются, но и обосновываются, рефлексированы, осмысливаются обучающимися.

Таким образом, деятельностный подход выявляет взаимосвязь диалога и продуктивного мышления.

Нельзя не обратить внимание и на значение ценностного подхода в развитии диалоговой культуры студента, который предполагает привитие аксиологических элементов с ценностным содержательным наполнением без чего невозможно получить результаты образования и воспитания. Ценностное содержательное наполнение превращает полученные знания в ценности и становится смыслообразующим фактором. Понятие «ценность» большинство ученых определяет как характеристики, свойственные формам общественного сознания: значимость, нормативность, полезность, необходимость, целесообразность.

Образовательное пространство создает условия для развития аксиологического потенциала студентов. В ходе диалогического взаимодействия развиваются основные социокультурные ценности, такие как гуманизм, альтруизм, патриотизм; профессионально-педагогические ценности: терпение, понимание, гражданственность, ответственность, гармония; личные ценности: доброта, любовь, забота. Отправной точкой социокультурного развития являются общечеловеческие ценности: любовь, ненасилие, истина, правильное поведение.

Нельзя не отметить значение в развитии диалоговой культуры студентов социокультурного подхода, который предполагает вхождение личности в социокультурное пространство в процессе социализации. В центре данного подхода находится взаимодействие с обществом, которое определяет характер направленности его развития. Социокультурный подход, обеспечивая диалоговое взаимодействие, диалог культур, способствует формированию коммуникабельности, готовности к совместной деятельности, к построению диалога с людьми различных взглядов независимо от их национальной, культурной, расовой, социальной принадлежности, дает возможность переосмыслить целостное понимание картины мира.

Социокультурный подход предполагает организацию диалога в духе диалога культур. Участники диалога должны осознавать уникальность своей культуры и в тоже время проявлять уважение к другим культурам. Здесь предполагаются равные возможности у участников диалога, вне зависимости от его национальной и культурной принадлежности, поликультурности образовательных программ, осведомленности о многообразии культур. В условиях глобализации общение и достижение согласия между культурами приобретает большое значение. В связи с этим образование должно базироваться на восстановлении связей современного человека с культурой своего народа, а также изучении культуры других народов. Диалог в образовательном процессе должен включать в себя тематику, содержащую дискуссии о социальных группах и классах, в рамках которых происходит обсуждение религиозных проблем, в том числе отношений церкви и государства, ислама и терроризма.

Нужно создавать интеллектуальное пространство, в котором есть вопросы о важности культуры и плюрализма культур.

Итак, все описанные методологические подходы, по-нашему мнению, возможно использовать как основу для развития диалоговой культуры студентов. В контексте рассматриваемой проблемы они действенны и не противоречат друг другу, могут взаимодополняться, носят интегративный характер. Использование данных подходов направлено на развитие индивидуальных способностей, на формирование личностно-значимых ценностей, расширение познавательных интересов, развитие коммуникативных навыков.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Аврахова Л.В. Абстрактный рационализм истины и экзистенциальная правда в диалогизме М.М. Бахтина // Гілея: науковий вісник. - 2019. - №146 (2). – С. 7-12.
2. Дудина М.Н. Диалог как герменевтический метод понимания текста // Научный диалог. - 2012. - №1. - С. 235-246.
3. Роджерс К. О становлении личностью / пер. с англ. - М.: Прогресс, 1994. - 235 с.
4. Кучинский Г.М., М.М. Бахтин и феноменологический метод исследования личности // Методология и история психологии. - 2007. - Т. 2, №1. - С. 151-163.